

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarc@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः

डा. श्रीजित् टि.जि ¹

शोधपत्रसारांशः

अर्वाचीनशिक्षापेक्षया प्राचीनशिक्षा महत्तरा आसीदिति प्रथा अस्ति। तत्र किञ्चित् विचारणीयमेव। प्रथा चेयं प्रामाणिकी उत अप्रामाणिकीति। प्रामाणिकीति निर्णये हेतुभूतान् विषयानाश्रित्य विचार्यते इह प्रबन्धे। अस्याः माहात्म्यविचारावसरे वक्तव्याससन्ति केचनांशाः। तत्र मुख्याः भवन्ति गुरुशिष्यसम्बन्धः, बोधनरीतिः, अध्ययनरीतिश्च। विद्याक्षेत्रे मुख्यतया द्वे प्रक्रिये स्तः विद्यायाः आर्जनं प्रदानञ्च। कश्चन शिक्षयति अपरः शिक्षयते च। अनयोर्मध्ये विद्यां प्रापयति कश्चन अपरः प्राप्नोति च। सा च प्रक्रिया वर्तमानकाले अनुवर्तते तथापि विद्या तावन्न शोभते यावत् प्राचीनकाले आसीत्। तत्र कारणमन्विषामश्चेत् केचन विषया उपलभ्यन्ते। विषयाणामेतेषां पर्यालोचनं प्राचीनशिक्षायाः महत्त्वं सप्रमाणं समर्थयति। तत्र अधिकारीत्यंशमादाय प्रथमतया चिन्तनीयं भवति। तथा च विद्याप्रापकः गुरुः तदुसम्पादकः शिष्यश्चोभावपि अधिकारिणौ भवेताम्। तत्र च शिष्यस्य अधिकारित्वं मुख्यतया स्वसंस्कृत्या निश्चीयतेत्यंशमादाय विचारः प्रवर्तते। संस्कृतिशब्देनात्र धर्मादिगुणाः लक्ष्यन्ते।

मुख्यशब्दाः शिक्षा, संस्कृतिः, अन्तःकरणशुद्धिः, गुरुकुलम्, बुद्धिवैपुल्यम्, श्रद्धा, ग्रहणं, धारणम्, शिष्यः, अधिकारी, श्रवणम्, मननम्, निदिध्यासनम्, चित्तम्, स्मृतिः, विचारः।

शिक्षा आजीवनं प्रचाल्यमाना काचन सामाजिकी प्रक्रिया भवति। शिक्षया छात्रस्य मानसिः तथा बौद्धिकश्च विकासो जायते। विचारशक्तेः तर्कशक्तेश्च विकासोपि शिक्षया जायते। अतः शिक्षाक्षेत्रे संस्कृतिः मुख्याङ्गमस्ति। केषाञ्चित् गुणानां सम्पादनेनैव विद्याक्षेत्रे गुरुशिष्ययोरधिकारित्वं निश्चितं भवति। तत्र च प्रधानः प्राणभूतश्च अंशो भवति संस्कृतिः यया च विद्याक्षेत्रे अपेक्षिताः सर्वे गुणाः प्राप्यन्ते। तादृशशिष्यापेक्षितगुणान् स्रष्टुमेव खलु शिक्षाशास्त्री, शिक्षा आचार्यादिप्रशिक्षणसोपानानि प्रवर्तन्ते अधुना। प्राचीनकाले संस्कृत्या 2शुद्धचित्तः ब्रह्मचारी श्रद्धया तपः कृत्वा वेदाध्ययनं कुर्यादित्यासीत् विधिः। तदुक्तमन्यत्रापि

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतपूर्वकम्।

वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥ इति ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः 2.15)

संस्कृतिः बुद्धिविकासश्च

संस्कृत्या अन्तःकरणशुद्धिः ततः बुद्धिविकासः तद्वारा दृढा स्मृतिश्च सञ्जायन्ते। ईदृशगुणाः शिष्ये समन्वीयादिति बुद्ध्या एव प्राचीनकाले ब्रह्मचारिषु संस्कृतिसंवृद्धयनुकूलाः विभिन्नाः मार्गाः

1 Assistant Professor, Dept. of Sanskrit, KSMD College, Sasthamcotta, Kollam, sreegit@gmail.com, 9446356166

2 अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुर्वै वसन् सञ्चिनुयात् ब्रह्माधिगमिकं तपः। (मनुस्मृतिः 2.164)

निर्दिष्टा आसन् । अत्र कश्चन संशयः स्यात्, केवलायाः संस्कृतेरार्जनेन कथं वा बुद्धिविकासः सृष्ट्वा स्मृतिश्च उपलभ्येते इति । यतश्च एते च गुणाः संस्कृत्या आप्यन्ते इति तदा एव निर्णेतुं शक्यते यदा एतेषां गुणानां मूलं संस्कृतिरिति निर्णयते ।

अत्र चोच्यते यत् बुद्धिविकासेन विना कदापि सृष्ट्वा स्मृतिः न समुपलभ्यते । बुद्धिविकासश्च विना अन्तःकरणशुद्ध्या न कदाप्युपलभ्यते । अन्तःकरणशुद्धौ तु संस्कृतिः कारणमिति वदामः । संस्कृतेः कारणं भवन्ति विभिन्नाः विषयाः । साध्वसाधुभेदेन द्विविधेभ्यः विषयेभ्यः समीचीनासमीचीनभेदेन द्विधा संस्कृतिरप्युत्पद्यते । तत्र समीचीना साधुविषयसम्बन्धादुत्पन्ना संस्कृतिः अन्तःकरणशुद्धौ असमीचीना संस्कृतिस्तु तदशुद्धौ च कारणे भवतः । तत्र चाशुद्धान्तःकरणस्य विद्यां तिरोहन्त्यहङ्कारादिकल्मषाः । ततश्चाविद्यामुत्पाद्य तमनर्थान्धाकारे प्रक्षिप्य श्रेयोमार्गात् परित्यजन्ति च । शुद्धान्तःकरणस्य तावत् विद्या कल्मषप्रतिबन्धकाभावात् सम्यक् शोभते श्रेयोमार्गं प्रापयति च । गुरुकुलेषु मनश्शुद्धयै समीचीना संस्कृतिरध्याप्यते स्म । तथा च स्मृतिः

ततोभिवादयेद्बुद्धानसावहमिति ब्रुवन् ।

गुरुं चैवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ॥

आहूतश्चाप्यधीयीत लब्धं चास्मै निवेदयेत् ।

हितं तस्याचरेन्नित्यं मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ याज्ञवल्क्यस्मृतिः - 2.26.27

अन्तःकरणस्यैव परिणामभेदेन बुद्धिः स्मृतिश्च जायेते । तथा हि निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्तिः बुद्धिः, स्मरणान्मिकान्तःकरणवृत्तिः चित्तम् । चित्तस्य धर्मः भवति स्मृतिः । बुद्धेः चित्तस्य च अन्तःकरणधर्मवत्त्वे किं प्रमाणमिति चेदुच्यते कामः सङ्कल्पोविचिकित्साश्रद्धाश्रद्धा धृतिरधृतिर्हीर्षाभीरित्येतत् सर्वं मन एव (बृहदारण्यकोपनिषत्-1.5.3) इति श्रुतिर्हि प्रमाणम् । अन्तःकरणशुद्धिस्तु सुसंस्कृत्या सिद्ध्यति । तथा च सत्कर्म - सत्संस्कृतिः - मनश्शुद्धिः - बुद्धिवैपुल्यम् - श्रद्धा - ग्रहणं - धारणम् अथवा स्मृतिः इत्येवं क्रमः ज्ञेयः । शिष्यः ग्रहणधारणपटुः भवेत् । ग्रहणं बुद्धिविकासेन धारणं चित्तविकासेन च संभवतः । एतदर्थमेव ब्रह्मचारिभ्यः गुरुकुले सत्संस्कृतेः विद्यां सर्वप्रथमं अध्यापयति स्म । तथा च स्मृतिः-

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ (मनुस्मृतिः- 2.121)

वृद्धेभ्यः ये अभिवादनं कुर्वन्ति तेषां विद्यादिगुणाः संवर्धन्ते इत्यर्थः । विद्याप्रप्त्यर्थं इन्द्रियसंयमः सदाचारश्च अपेक्षेते । तथा च स्मृतिः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्धयर्थमात्मान इति (मनुस्मृतिः- 2.175) । विद्यार्थिनः कृते भक्ष्याभक्ष्यपदार्थयोर्विवेचनेन विद्यायाः आर्जनं शुद्धचित्तेन जितेन्द्रियेण चैव करणीयमिति प्रमाणीक्रियते । तदुक्तं धर्मशास्त्रे -

वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः ।

शक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ इति ॥ (मनुस्मृतिः - 2.175)

गुरुकुले विद्यार्थिनः समीचीने व्यवहारे श्रद्धा देया आसीत् । आचार्यस्य चेष्टया अनुकरणं शिष्यस्य न शोभते इति धर्मशास्त्रे स्पष्टमुच्यते । तथा हि न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् इति (मनुस्मृतिः- 2.199) । उत्तमाचारस्य परीक्षां कृत्वैव प्राचीनकाले अन्तेवासिनां चयनं कृतमासीदिति कारणेनैव ज्ञायते विद्यार्थिनः कृते संस्कृतिरनिवार्या आसीदिति । अस्याः परीक्षायाः मूलन्तु अधिकारिभ्य एव विद्या प्रदातव्या इति निर्णय एव । एवञ्च संस्कृतिसम्पन्नः एव शुद्धचित्तः भवितुमर्हतीति आचार्यैः ज्ञायते स्म । प्राचीनकाले गुरुकुलेषु शिष्यस्य उत्तमाचारं संवत्सरपर्यन्तं

परीक्ष्यैव पुराणधर्मशास्त्रादीनां उपदेशः कृत इत्यत्र 3प्रमाणमस्ति ।

संस्कृतिः श्रद्धा च

विद्यासम्पादने जीवने च श्रद्धा प्रधाना अनिवार्या च भवति । अत एवोक्तं गीतायां श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् (भगवद्गीता -4.39) इति । शुद्धमन्तःकरणमेव समीचीनश्रद्धां सृजति । कल्पिते अन्तःकरणे श्रद्धा नैवोत्पद्यते । यो छालः श्रद्धावित्तः भवति स एव आचार्योक्तविषये विचारं कृत्वा मनननिदिध्यासने करोति नान्यः । आचार्यमुखात् श्रुतस्य विषयस्य स्वयमविचारे सति तदुक्ततात्पर्यं न कदाप्यवबुद्ध्यते ततश्च संशयानां परिहाराभावात् विषयस्य निर्धारणं नैव सम्भवति । एतदभिप्रायेणोक्तं प्राचीनैरभिज्ञैः पादं शिष्यस्वमेधया इति । आचार्यमुखाच्छ्रुते विषये सन्नह्यचारिभिः चर्चा कृत्वा स्वबुद्ध्या युक्त्या पुनः तस्य मथनं कृत्वा दाढ्यता सम्पादनीया इत्येषः क्रमो विहित आसीत् ।

अधिकारिविचारः

सर्वेपि सर्वत्र नाधिक्रियन्ते इति तु सर्वविदितमेव । यो यद्वासनायुक्तः स तदानुगुण्येन विषयं चिनुयात् । स्ववासनाप्रयुक्तस्वाभीष्टे विषये एव अभिरुचिसम्भवात् तदुत्प्रेरणा श्रद्धा चोदपद्यते । बहुभिः जन्मभिः आजितेन संस्कृतिविशेषेण यो यत्र अधिक्रियते स तत्र सम्यक् शोभते एव । अनधिकारिणां कृते उपदिश्यमाना विद्या न वर्धते समये न प्रकाशते च । विषयेस्मिन् गीताकारस्य वचनमस्ति-

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

नचाश्रूषवे वाच्यं नच मां योभ्यसूयति ॥ इति ॥ (भगवद्गीता – 18.67)

यस्य च स्वार्जितसंस्कृतिवशात् सम्पादितशुद्धान्तःकरणद्वारा बाह्यविषयविमुखतया अध्यात्मविषयपरग्रन्थेषु तात्पर्यं, श्रद्धा, तपश्चेत्यादिगुणाः जायन्ते तस्मै एव गीताया उपदेशः कार्यः । तद्विन्नस्य कृते तदुपदेशः व्यर्थाय अनर्थाय च कल्पते । यस्य च रसास्वादनसामर्थ्यं नास्ति तस्मै कवित्वनिवेशनं कथं वा कर्तुं शक्यते । तत्तदधिकारिभ्यः तत्तद्विद्याया उपदेश इति मनसि निधायैव खलु कविभिरुक्तं अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं मा लिख मा लिख इति । अन्यत्राप्युच्यते भागवते -

नैतत् खलायोपदिशेत् नाविनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च ।

न लोलुपायोपदिशेत् गृहारूढाय चेतसे नाभक्ताय च मे जातु न मद्भक्तद्विषामपि ॥

(श्रीमद्भागवतम् – 3.32.39)

दुष्टः, अविनीतः, अहङ्कारान्वितः, विषयासक्तः, अभक्तः, गृहारूढचेतः, धर्मध्वजः इत्येतेभ्यः शास्त्रोपदेशः न कार्य इति । यतश्च विषयासक्तस्य तद्विन्नविषयेषु तात्पर्यासम्भवात् श्रद्धा नैवोत्पद्यते, एवं अविनीतस्य गर्वोत्पत्तिसम्भवात् आचार्यमुखात् या विद्या प्रवहते स तां प्रतिरोहति । पिपठिषवः शिष्याः गुरोः समीपं विनयेन श्रद्धया च उपविशेत् ततश्च सन्देहे सति तन्निवारणमुद्दिश्य विनयेनैव प्रश्नं कुर्यात् । अविनीतः सन् येन क्रियते प्रश्नः तस्य मनः अहङ्कारेण मलिनं भवतीति कारणात् समस्यापरिहारमुद्दिश्य गुरुणा क्रियमाणः प्रयत्नोपि विफलो भविष्यति । आचार्योक्तवचनस्य तात्पर्यग्रहणे तस्य सामर्थ्यं नैव लभ्यते । तात्पर्यमलभमानः सर्वदा सर्वत्र दोषं आरोपयति स्वशास्त्रं निन्दते च । अस्य पुनः कुत्रापि गत्यभावात् निःश्रेयसः च्युतिः सम्भवति । स्मृतिग्रन्थेषु इदं स्पष्टीकृतमस्ति यत् शिष्यस्य व्यवहारः अध्ययनकाले कथं भवेदिति ।

नापृष्ठः कस्यचिद्भूयान्न चान्यायेन पृच्छतः ।

जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥ (मनुस्मृतिः - 2.110)

शौचाचाराणामवबोधाय प्रथमं धर्मशास्त्राणामध्यापनं कृतमासीत् गुरुकुले। सदाचारस्य प्रशिक्षणं प्राप्य समाजे तस्य विनियोगः कर्तव्यः। तदुक्तं व्यासस्मृतौ-

शौचाचारविचारार्थं धर्मशास्त्रमपि द्विजः।

पठेत गुरुतः सम्यक्कर्म तदिष्टमाचरेत् ॥ (व्यासस्मृतिः- 1.25)

आधुनिककाले छात्राणां मूल्यावबोधनार्थं मूल्याधारितशिक्षा इति कश्चन कालांशः वर्तते। किन्तु सा शिक्षा प्रयोजनप्रदा न भवति केवलं नाम्नि एव वर्तते। यतश्च प्राचीनकाले तादृश्याः शिक्षायाः कृते यावत् महत्त्वं प्राधान्यञ्च दत्तमासीत् तावन्न दीयते अधुना। अत एव तदर्थं मासे एकवारमपि कालांशः नास्ति। विद्यायां क अधिकारीत्यत्र उच्यते सम्प्रदायविद्धिः -

प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे।

गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे ॥ इति ॥

(उपदेशसाहस्री - 324.16.72)

आधुनिककाले धनसम्पादनेच्छया उद्योगमभिलक्ष्य तत्तद्विषयं चिन्वन्ति छात्राः नतु वासनान्वितया। चित्तस्य विषयस्यादौ परित्यागासम्भवात् मध्ये परित्यागः कथञ्चित् तदनुसरणं वा क्रियते। अत एव तेषां तत्र उचिता वृद्धिः न जायते। किन्तु एतद्विपरीतेन अनभीष्टं विषयं मध्ये परित्यज्य अभीष्टं स्वीकृत्य पुनस्तत्र सम्यक् शोभमानाः छात्रा अपि सन्ति।

श्रवणं मननं निदिध्यासनम्

लौप्येतानि सोपानानि विद्याक्षेत्रे अतीव प्रामुख्यमर्हन्ति। कालत्रयेप्यस्ति एतेषां प्राधान्यम्। एतान्यतिरिच्य कदापि विद्या सम्यगार्जयितुं न शक्यते। अद्य यावत्स्यः अध्यापनपद्धतयः सन्ति श्वः यावत्स्यः पद्धतयः भविष्यन्ति ताः सर्वा अपि एतेषु लिखेवान्तर्भवन्ति नत्वेतान्यतिक्रम्य तिष्ठन्ति। शिक्षायाः पूर्णता एतैर्विना न सम्भवति। ज्ञातं सर्वं सर्वदा परोक्षमेव तिष्ठति। यदा कश्चन स्वाधीनं साक्षात्कर्तुमिच्छति स अवश्यं मनननिधिध्यासने कुर्यात्। ज्ञानप्रतिबन्धकीभूतानां बुद्धिगतविपरीतभावनादिदोषाणां नाशार्थमेतेषां श्रवणादीनामुपयोगः। तथा च प्रमाणगतसंशयनिवृत्तिः श्रवणेन, प्रमेयगतसंशयनिवृत्तिः मननेन, बुद्धिगतविपरीतभावनानिवृत्तिः निदिध्यासनेन च भवति। मनननिदिध्यासने च चित्तकल्मषनिवृत्तिद्वारा तत्त्वोद्बोधनसंस्कारमुत्पाद्य मनोस्थैर्यनिर्माणे उपकुरुतः। ज्ञानोत्पत्तये अनेके सामग्रीविशेषा अपेक्षन्ते। तत्र काचन मुख्या सामग्री भवति ज्ञानप्रतिबन्धकाभावः। कार्योत्पत्तिं प्रति प्रतिबन्धकाभावस्य कारणकोटी प्रवेशाभावेपि तस्यापेक्षितत्वात्। यतश्च प्रतिबन्धके सति फलं न जायते। यथा वा मणिसमवधाने सति वह्नेः दाहिकाशक्तिप्रतिबन्धकद्वारा दहनकार्यं न जायते मण्यभावे तु जायते च। एवञ्च प्रकृते प्रज्ञामान्द्यं, कुतर्कः, चित्तकल्मष इत्यादयः ज्ञानस्य प्रतिबन्धकाः भवन्ति। एतेषां निवृत्तिः श्रवणादिना सम्भवति। तत्र च चित्तशुद्धिः कारणं तत्रापि संस्कृतिः।

उपसंहारः

विद्याक्षेत्रे मुख्यतया द्वे प्रक्रिये स्तः विद्याया आर्जनं प्रदानञ्च। य अद्य विद्यां सम्यगार्जयति स श्व उत्तमगुरुः भविष्यति। विद्याया उत्तमार्जक एव उत्तमप्रदायकश्च भविष्यति। तत्र उभयत्रापि चित्तशुद्धिः मुख्या भवति। चित्तशुद्धिं विना बुद्धिविकासः न सम्भवति। चित्तशुद्धिश्च संस्कृतिं विना न सम्भवति। अतः संस्कृतिः सर्वस्यापि गुणस्य मूलकारणं भवति। विना संस्कृतिम् उत्तमशिष्यः गुरुर्वा भवितुं न केनापि शक्यते। अत एव प्राचीनकाले सत्संस्कृतेरुत्पादने अतीव श्रद्धा दत्ता आसीत्। तादृशी श्रद्धा अद्य न भवति। विद्यायाः लक्ष्यमेव भिन्नं तुच्छञ्चाभवत्। अतः यदि विद्याक्षेत्रे उन्नतिः काङ्क्षते तर्हि छात्रेषु संस्कृत्युत्पादने अतीव श्रद्धा देया भवति।